

**ЭМПИРИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
КОНЦЕПЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ**

**EMPIRICALLY BASED THEORETICAL APPROACHES TO THE
CONCEPT INTERCULTURAL COMPETENCE**

Азимкулова Гульноза Асламовна

старший преподаватель кафедры немецкой филологии Самаркандского
государственного института иностранных языков

Annotation This article examines the topic of intercultural competence. It is also about understanding and appreciating another culture and its associated way of life with its customs, values and views.

Key words culture, communication, development, learning, motivation, reading, empathy.

Педагогика, психология, культурные и организационные науки, а также некоторые специальные дидактики по-разному рассматривают тему «межкультурной компетентности». Это привело к появлению множества определений и эмпирических подходов, которые, похоже, не всегда принимаются к сведению. С международной точки зрения также создается впечатление, что дискурс ведется локально.

В мире в последние годы были предприняты особые усилия, чтобы понять «культуру как основу» изучения иностранных языков, как это можно увидеть в Стандартах изучения иностранных языков (1996). За последние тридцать лет неоднократно звучали предупреждения о том, что культура должна быть интегрирована в качестве важного компонента в изучении иностранного языка, но только «стандарты» 1996 года рассматривают культуру как неотъемлемую часть изучения иностранного языка.

В предыдущих программах языкового образования «культура» рассматривалась как неизменная. Уроки «краеведения» означали привитие культурных фактов повседневной жизни («образцы быта») или формальной культуры («цивилизация»). Предметом коммуникации формальной культуры были знания, обычно связанные с соответствующей культурной элитой, о социальных, политических и экономических институтах, наиболее важных исторических данных и произведениях художественной литературы, изобразительного искусства и науки.

Были добавлены аспекты повседневной жизни, которым раньше часто пренебрегали в учебниках и уроках: жилище, одежда, инструменты, дорожное

движение, привычное и надлежащее поведение. Однако темы повседневной жизни часто упрощались или чрезмерно обобщались, в то время как темы формальной культуры оставались на уровне просто фактического знания.

Вместо прежнего статического взгляда на культуру новые подходы осмысливают культуру как изменчивую и динамичную. Цели обучения изменились: от изучения декларативных знаний к более требовательному приобретению межкультурной компетентности и «научению тому, как изучать» другие культуры.

Динамическая концепция культуры согласуется с развитием межкультурной педагогики. По мнению Ауэрнхаймера (2001), программа межкультурного образования основана на противоречии между двумя основными принципами равенства и признанием других моделей идентичности и культурной инаковости. Целями обучения являются критическое отражение внешних образов и собственной культурной самоочевидности, способность сопереживать и принимать точки зрения, а также способность справляться с конфликтами.

В области дидактики иностранного языка учёные разработали модель межкультурного понимания, которая включает измерения: критическое мышление, культурное и языковое сознание, способность к сотрудничеству, осознание относительности и субъективности культуры и мышление, уверенность в себе и лучшее понимание и доверие к другим.

Так, к примеру Байрам (1997) предлагает модель межкультурной компетентности, которая рассматривает различные области знаний и отношений как предпосылку для межкультурных успешных действий. Это включает в себя открытое, любопытное, преданное и понимающее отношение к другой культуре, знание культурных различий, знание своей собственной и других культур, а также отношение к обучению, которое позволяет приобретать дополнительные знания.

Между тем Бределла (1993) фокусируется на позициях культурного релятивизма, этноцентризма и культурного универсализма в отношении межкультурного понимания. Работа только с одной позицией не может быть целью межкультурного обучения. Скорее, теория межкультурного понимания должна являться посредником между этими тремя позициями. Понимание другой культуры создает так называемую «третью культуру», которая создается между собственной культурой и другой культурой. Межкультурное понимание означает поставить себя на место представителя другой культуры, т. е. принять внутреннюю и внешнюю точку зрения, при этом вам придется стать посредником между этими двумя точками зрения. Не простое восприятие другой культуры ведет к межкультурному пониманию, а, скорее, продуктивное

формирование сосуществования с другой культурой. Аналогичным образом, речь идет не об отказе от собственной культурной системы отсчета, а, скорее, о синергетическом обеспечении доступности систем культурной ориентации.

Согласно этим соображениям, межкультурная компетентность не может состоять только в действии в иной культуре, максимально адаптированной, но также и в выработке позиции, которая объединяет исходную культуру и целевую культуру в новое единство.

Переход от статической концепции культуры к динамической и от передачи фактических культурных знаний к требованию конструктивного взаимодействия с другими людьми и собственной культурой придают субъективной теме концепции межкультурной ситуации выдающуюся важность для развития межкультурной компетентности. В результате этого развития измерения, важные для межкультурной коммуникации, не могут быть выведены непосредственно из реальных или предположительно объективных фактов, а должны выводиться и систематизироваться на основе субъективных интерпретаций событий, связанных с межкультурными встречами. Сделать это теоретическое требование эмпирически проверяемым представляет собой новую задачу, а именно необходимость теоретического и эмпирического обоснования концептуальной версии межкультурной компетентности.

Список использованной литературы:

1. Müller, Gabriele. Literarische Texte lesen oder Texte literarisch lesen? Tübingen, 1998.
2. Volkman, L. Aspekte und Dimensionen interkultureller Kompetenz. Berlin, 2002.
3. Vollmer, H. J. Interkulturelles Lernen – interkulturelles Kommunizieren: Vom Wissen zum sprachlichen Handeln. Berlin, 1994.

Список использованных интернет-сайтов

1. <https://crossculture-academy.com/>
2. <https://studyflix.de/>